

KO'K RANGLI QORAKO'L QO'ZILARIDA RANG-BARANGLIKNING FENOTIPIK NAMOYON BO'LISHI VA MAHSULDORLIK KO'RSATKICHLARI ORASIDAGI BOG'LIQLIK

Z.E. Nazarova

Tayanch doktorant

U.X. Aripov

Ilmiy rahbar, q.x.f.d., professor

Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642176>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'k rangli qorako'l qo'zilarida rang-baranglikning fenotipik namoyon bo'lish xususiyatlari va ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlari bilan o'zaro bog'liqligi bayon etilgan. Tadqiqot davomida ko'k rangli qorako'l qo'zilarining rang tuslari, barra tiplari va eksteryer o'lchamlari o'rtasidagi korrelyatsiya tahlil qilingan.

This article describes the characteristics of the phenotypic expression of coloring diversity in blue Karakul lambs and its correlation with their productivity indicators. During the research, the correlation between color shades, pelt (barra) types, and exterior measurements of blue Karakul lambs was analyzed.

Kalit so'zlar: qorako'lchilik, ko'k rang, rang-baranglik, fenotip, mahsuldorlik, eksteryer, barra tipi, seleksiya, genofond, korrelyatsiya.

Keywords: Karakul sheep breeding, blue color, color diversity, phenotype, productivity, exterior, pelt type, selection, gene pool, correlation.

Kirish. Qorako'l qo'y zotining ko'k rangli qo'zilari qorako'lchilik tarmog'ida alohida iqtisodiy va seleksion ahamiyatga ega. Ayniqsa, ko'k rangli qorako'l terilarida uchraydigan rangbaranglik mahsulot sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Jahon bozorida qorako'l terisiga bo'lgan talab asosan uning rangi, yaltiroqligi va naqshining aniqligiga bog'liq. Ko'k rangli terilarda rangning bir tekis taqsimlanishi va estetik jozibadorligi narx shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rangbaranglikning genetik va fenotipik asoslarini o'rganish yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Rangning irsiylanish xususiyatlarini tadqiq etish seleksiya ishlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ko'k rangli qo'zilarida rang intensivligi va uning barqarorligini ta'minlovchi genetik omillarni aniqlash orqali zotning mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash mumkin. Bu esa naslchilik ishlarida ilmiy asoslangan yondashuvni kuchaytiradi.

Shuningdek, mahalliy iqlim sharoitida ko'k rangli qorako'l qo'zilarida rang shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, ularning moslashuvchanlik xususiyatlarini aniqlash va zotning genofondini saqlash bugungi kunda muhim vazifalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Ko'k qorako'l qo'ylarida rang-baranglikning ifodalanishi, uning boshqa muhim belgilar bilan bog'liqlik darajalarini o'rganish va shu asosida mahsuldorligini oshirish usullarini ishlab chiqish tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

[1; 15-17 b;] muallifning ta'kidlashicha rang bo'yicha geterogen Afg'on ko'k qo'chqorlari genofondidan foydalanib, olingan ko'k hamda qora rangli qorako'l qo'zilarini eksterer va tana indeksleri hamda o'sish ko'rsatkichlari orasida tug'ilgandan to 4-4,5 oylikgacha bo'lgan vaqt oralig'ida ko'k rangli avlodlarda qisman ustunlik qilganligini aniqlagan.

[7; 112-114 b;] Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turli barra tipiga mansub ko'k rangli qorako'l qo'ylarining eksteryer ko'rsatkichlari ularning irsiy xususiyatlari va jinsiga bog'liq holda sezilarli darajada farqlanadi. Muallifning tadqiqotlarida, qo'chqorlarda qarchig'ay balandligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich jaket barra tipida $68,51 \pm 0,24$ % sm kuzatilgan bo'lsa, gavdaning qiya uzunligi $69,49 \pm 0,20$ % sm, ko'krak aylanasi $85,11 \pm 0,2$ % sm va poycha aylanasi ($12,04 \pm 0,04$ % sm bo'yicha yassi barra tipli qo'chqorlar mutlaq ustunlikka ega ekanligi aniqlandi. Aksincha, qovurg'asimon barra tipli qo'chqorlar aksariyat o'lchamlar, jumladan qarchig'ay balandligi $66,74 \pm 0,14$ % sm va gavda uzunligi $62,48 \pm 0,21$ % sm bo'yicha eng past ko'rsatkichlarni namoyon etgani aniqlangan.

[4; 14-16 b;] tadqiqotlarida Afg'on seleksiyasiga mansub ko'k rangli qo'chqorlardan foydalangan holda O'zbekiston qorako'l soviqlari bilan juftlash natijasida olingan ko'k rangli qo'zilar o'rta ko'k guruhiga oid bo'lgan rangbaranglikda eng yuqori ko'rsatkichlarini qayd etgan bo'lib, 70,6-86,4 foiz o'rta ko'k tusi rangbaranglikdan havorang, kumush, marvaridrang to'q ko'k tusida esa oq tushgan 8,5-20 foizgacha, 5,1-12,8 foizgacha esa och ko'k tusli qo'zilar ulushi tashkil etishini aniqlagan.

[5; 56-59 b;] ta'kidlashicha ko'k qorako'l qo'zilarining barcha guruh avlodlarida yarimdoira qalamgul tipli gullar yuqori 32,05-38,9 foiz natija qayd etgan bo'lib, yassi gul tipli qo'zilar esa II hamda IV guruhda yuqori 42,4-44,4 foiz bo'lgan. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha qovurg'asimon gul tipli qo'zilar chiqimi esa shunga mos ravishda barcha guruhlarda boshqa guruhlariga qaraganda pastroq bo'lganini ta'kidlagan. O'sik gulli qo'zilar ulushi 6,7-20 foiz bo'lganini qayd etgan.

Shuningdek, [6; 35-41 b;] tadqiqotlarida gul kengligini o'rgangan va natijalar har ikkala guruhda ham o'rta gul kenglikdagi avlodlar ulushi yuqori natijaga erishgan. Tajriba guruhi nazorat guruhiga nisbatan 2,5 foizga yuqori natijaga erishgani kuzatilgan. Maydagul kenglikda ham 1,4 foizga yuqori bo'lib kataa gul kengliklarda esa 3,9 foizga nazorat guruhi tajriba guruhiga nisbatan ustunlikka ega bo'lgan.

[9; 236 b;] muallifning ta'kidlashicha ko'k qo'ylar konstitutsiyasining bo'shashmasligi, suyaklarining qalinligi, uzunroq jun va biroz flegmatizm bilan ajralib turadi. Tashqi iqlim sharoitida ko'k qo'ylar qora qo'ylarga qaraganda tezroq semirishi aniqlandi. Shuningdek, qo'ylar kam ovqatlanish, qattiq sovuq, haddan tashqari issiqlik kabi omillarga moyilligi yuqori bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichlarni inobatga olgan holda nasldor ko'k qo'ylarni boshida serhosil yaylovlarni ajratish hamda qish faslida ularni binolar ichida asrash tavsiya etiladi [36; 136; 8; 170 b]

[3; 13-15 b;] tadqiqotlarida to'q ko'k ranglarining butun teri bo'ylab bir xil qora hamda oq rangdagi jun tolalarining taqsimlanishida hosil bo'lishi terining qimmatini oshiradi va aksincha ularning notekis taqsimlanishi esa teri sifatini pasaytiradi.

Xulosa. Ilmiy manbalar tahlili ko'k rangli qorako'l qo'ylarining yuqori mahsulot sifati va genetik rangbarangligi bilan yuqori iqtisodiy qimmatga ega ekanligini ko'rsatadi. Tadqiqotlarda ushbu hayvonlarning eksteryer o'lchamlari bevosita barra tiplariga bog'liqligi hamda ularning tashqi muhit omillariga nisbatan sezuvchanligi e'tirof etilgan. Bu esa seleksiya jarayonida mahsuldorlik bilan birga hayotchanlik xususiyatlarini ham inobatga olishni talab etadi.

1. Aripov U.X., Imomov X.N. Turli genotipga mansub avlodlar ko'rsatkichlarini irsiy baholash // Chorvachilik va naslchilik ishi. – Samarqand, 2025. – № 6. – B. 15-17.
2. Гигинейшвили Н.С. Серые каракульские овцы. – М.: Колос, 1954. – 136 с.
3. Елемесов К.Е. Прошлое, современное состояние и будущее каракулеводства в Казахстане // Проблемы пастбищного животноводства и экологии пустынь: Сб. научных работ. – Самарканд, 2002. – С. 13-15.
4. Imomov X.N., Aripov U.X. "Janubiy O'zbekiston qorako'l sovliqlarini seleksiyalashda ko'k afg'on genotipini qo'chqorlaridan foydalanishning samaradorligi" // Chorvachilik va naslchilik ishi. – 2023. – № 3. – B. 14-16.
5. Imomov X.N., Aripov U.X. Har xil genotipli juftlashdan olingan qorako'l avlodlarining sifat ko'rsatkichlari // Yaylov chorvachiligi va ipakchilikni rivojlantirishning hozirgi holati, an'anasi va yangi texnologiyalari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – 2023. – B. 56-59.
6. Imomov X.N., Aripov U.X. Turli genotipga mansub bo'lgan avlodlarning gul ko'rsatkichlari // International scientific-practical conference on principal issues of scientific research and modern education. – 2024. – Vol. 3. – No 8. – P. 34-41.
7. Ismatov U., Bazarov S. Turli barra tipidagi ko'k rangli qo'chqor va sovliqlarning eksteryer ko'rsatkichlari // Agro ilm. – 2026. – T. 122. – № 2. – B. 112-114.
8. Стояновская И.И. разведение серых каракульских овец. // Т. Изд. «Фан» Ташкент. 1966. С 170.
9. Юсупов С.Ю. и др. Конституциональная дифференциация и продуктивность каракульских овец.// ташкент. 2005. С.236.